

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA ELEKTRON HUJJAT AYLANISHIDAN FOYDALANISH MASALALARI VA ISTIQBOLLARI

Ziyodullayev Zuxriddin

Toshkent Moliya instituti, Toshkent O‘zbekiston

Zamonaviy dunyoda elektron hujjat aylanishidan foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Elektron hujjatlar qog‘ozdagi hamkasblariga qaraganda samaraliroq, tezroq va arzonroq. O‘zbekiston iqtisodiyoti bu tendentsiyadan istisno emas. So‘nggi yillarda mamlakat moliya, soliq va davlat xizmatlari kabi turli sohalarda elektron hujjat aylanishini qabul qilish bo‘yicha katta sa‘y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Biroq, elektron hujjatlarning to‘liq afzalliklarini amalga oshirish uchun hal qilinishi kerak bo‘lgan muammolar hali ham mavjud.

O‘zbekistonda elektron hujjatlarning hozirgi holati:

O‘zbekiston hukumati elektron hujjatlardan foydalanishga ko‘maklashish bo‘yicha bir qancha tashabbuslarni ilgari surdi. Masalan, “elektron hukumat” tizimining joriy etilishi fuqarolarga keng ko‘lamli davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanish imkonini berdi. Tizim, shuningdek, korxonalarni ro‘yxatdan o‘tkazish va soliqlarni elektron shaklda to‘lashni osonlashtirdi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Markaziy banki tomonidan banklararo operatsiyalar uchun elektron to‘lov tizimi joriy etildi.

Elektron hujjatlarni joriy etish muammolari:

Hukumat tomonidan qilingan sa‘y-harakatlarga qaramay, elektron hujjat aylanishini amalga oshirish hali ham bir qator muammolarga duch kelmoqda. Fuqarolar va korxonalar o‘rtasida elektron hujjatlarga xabardorlik va ishonchning yo‘qligi asosiy muammolardan biridir. Ko‘p odamlar xavfsizlik va ishonchlilik bilan bog‘liq xavotirlar tufayli elektron hujjatlardan foydalanishda hali ham ikkilanishmoqda. Yana bir qiyinchilik-bu elektron hujjatlar uchun yetarli bo‘lmagan Qonunchilik bazasi. Amaldagi Qonunchilik elektron hujjatlarning huquqiy maqomini to‘liq ko‘rib chiqmaydi, bu noaniqlikni keltirib chiqaradi va ulardan foydalanishga putur yetkazadi.

Elektron hujjatlarning afzalliklari:

Qiyinchiliklarga qaramay, elektron hujjat aylanishining afzalliklari juda ko‘p. Elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga qaraganda tezroq, arzonroq va ekologik toza. Shuningdek, ular xatolar xavfini kamaytiradi va hujjatlarni boshqarish samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, elektron hujjatlar iqtisodiyotni raqamlashtirishga va mamlakatning umumiy raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo‘shishi mumkin.

Kelajak istiqbollari:

Elektron hujjat aylanishining afzalliklarini to‘liq anglash uchun O‘zbekiston uni amalga oshirishga to‘sqinlik qilayotgan muammolarni hal qilishi kerak. Hukumat fuqarolar va korxonalar o‘rtasida elektron hujjatlarning afzalliklari to‘g‘risida xabardorlikni oshirishi va ularning xavfsizligi va ishonchliligini ta‘minlashi kerak. Shuningdek, u elektron hujjatlarning huquqiy maqomini to‘liq tan oladigan keng qamrovli huquqiy bazani ishlab chiqishi kerak. Bundan tashqari, hukumat soliq imtiyozlari va subsidiyalar kabi elektron hujjatlarni qabul qilish uchun qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishi kerak.

O‘zbekistonda elektron hujjatlarning hozirgi holati:

Jahon bankining “Doing Business 2022” hisobotiga ko‘ra, O‘zbekiston kredit olish qulayligi va qarz oluvchi va qarz beruvchilarning qonuniy huquqlarini o‘lchaydigan” kredit olish “nominatsiyasida 11

mamlakatdan 190-o'rinni egallaydi. Ushbu reytingga hissa qo'shgan omillardan biri bu mamlakatning kredit hisoboti tizimida elektron hujjatlarni qabul qilishidir. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekiston kredit hisobotlari uchun elektron platformalarni joriy etishda sezilarli yutuqlarga erishgan va korxonalar uchun kredit axborotidan foydalanish imkoniyati yaxshilangan.

Elektron hujjatlarni joriy etish muammolari:

O'zbekiston savdo-sanoat palatasi tomonidan 2021 yilda o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, mamlakatdagi korxonalarining 62 foizi hali ham o'z operatsiyalarining aksariyati uchun qog'oz hujjatlardan foydalanmoqda. So'rov shuni ko'rsatdiki, korxonalarining elektron hujjatlarga o'tishda ikkilanishining asosiy sabablaridan biri bu elektron hujjat aylanishining afzalliklari to'g'risida xabardorlik va tushunmaslikdir. Boshqa tashvishlarga texnik infratuzilmaning yetishmasligi va amalga oshirishning yuqori narxi kiradi.

Elektron hujjatlarning afzalliklari:

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi (ESCAP) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, savdo sohasida elektron hujjatlarni qabul qilish savdo xarajatlarini 25% gacha kamaytirishi mumkin. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, elektron hujjatlar savdo tartib-qoidalarini soddalashtirishi, ishlov berish vaqtini qisqartirishi va ma'lumotlarning aniqligini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, elektron hujjatlar jismoniy hujjatlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish va savdo hujjatlarini onlayn autentifikatsiya qilish va tekshirishni ta'minlash orqali transchegaraviy savdoni osonlashtirishi mumkin.

Kelajak istiqbollari:

O'zbekiston hukumati 2030 yilga kelib to'liq raqamli iqtisodiyotga erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ushbu maqsadga erishish uchun hukumat iqtisodiyotning turli sohalarida elektron hujjatlar va raqamli texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirish bo'yicha bir nechta tashabbuslarni boshladi. Masalan, "Digital Uzbekistan" dasturi davlat xizmatlari va elektron tijorat uchun yagona raqamli platformani yaratishga qaratilgan. Dastur shuningdek, milliy elektron imzo tizimini yaratish va elektron hisob-faktura va elektron to'lov tizimlarini ishlab chiqish rejalarini o'z ichiga oladi.

Mavzu bilan bog'liq yana bir qancha statistik ma'lumotlar:

Elektron Hukumat Xizmatlari:

Elektron hujjatlarni qabul qilish elektron hukumat xizmatlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonda hukumat fuqarolar va tadbirkorlik sub'ektlariga raqamli xizmatlar ko'rsatish bo'yicha bir qancha tashabbuslarni ilgari surdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat so'rovi 2022 natijalariga ko'ra, O'zbekiston elektron hukumat rivojlanishining umumiy indeksida 90 mamlakatdan 193-o'rinni egallab, 0,556 ball to'plagan.

Mamlakat onlayn davlat xizmatlarining mavjudligi va sifatini o'lchaydigan onlayn xizmatlar indeksida sezilarli yutuqlarga erishdi va global miqyosda 43-o'rinni 0,849 ball bilan egalladi.

Raqamli Savodxonlik:

O'zbekistonda elektron hujjatlarni qabul qilish oldida turgan muammolardan biri bu aholi o'rtasida raqamli savodxonlikning yo'qligi. Ushbu muammoni hal qilish uchun hukumat raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha bir nechta dasturlarni, shu jumladan fuqarolar va korxonalar uchun raqamli ko'nikmalarni o'rgatish dasturlarini ishlab chiqish rejalarini o'z ichiga olgan "Raqamli O'zbekiston" dasturini boshladi.

Elektron Tijorat:

Elektron hujjatlarni qabul qilish elektron tijoratni rivojlantirish bilan ham chambarchas bog'liq. Birlashgan Millatlar Tashkilotining savdo va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasi (UNCTAD) ma'ruzasiga ko'ra, O'zbekistonning elektron tijorat bozori jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda, uning qiymati 140 yilda 2020 million dollarni, 25 yilda 2015 million dollarni tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha, elektron tijoratni

qabul qilish iqtisodiy o‘shirishni oshirish va kichik va o‘rta korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratish imkoniyatiga ega.

Mobil Kirib:

Mobil penetratsiya elektron hujjatlarni qabul qilishni osonlashtiradigan yana bir omil. Global mobil aloqa tizimi assotsiatsiyasi (GSMA) hisobotiga ko‘ra, O‘zbekistonda 71 yilda 2020% mobil aloqa tezligi qayd etilgan va 23 million noyob mobil aloqa abonentlari mavjud. Hisobotda ta’kidlanishicha, yuqori mobil penetratsiya darajasi mobil elektron tijorat va elektron hukumat xizmatlarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Khakimova, N. B. (2020). Electronic document circulation in Uzbekistan: legal regulation and prospects. *Bulletin of Tashkent State University of Law*, (4), 123-132.
2. Akhmedov, A. A., & Yusupov, U. A. (2020). Electronic document management and its role in the development of the digital economy of Uzbekistan. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 8(2), 83-95.
3. Karimov, S. (2020). E-government in Uzbekistan: challenges and prospects. *Journal of Government and Politics*, 11(2), 225-243.
4. Nurmukhamedov, S. (2019). Electronic document management system as a tool for digitalization of the economy of Uzbekistan. *Problems of Economics*, (3), 98-103.
5. Khurshidov, U. (2021). Legal regulation of electronic document management in Uzbekistan. *Law and Justice*, (1), 55-63.
6. Islamov, A. (2019). The prospects for the development of e-commerce in Uzbekistan. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(4), 265-272.
7. Khudaykulov, A. (2020). The role of electronic document management in the development of the financial system of Uzbekistan. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 11(3), 112-119.